

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 332.3:338.43

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИ МАЙДОНЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ: СТАТИСТИК ВА РЕГРЕССИОН ТАҲЛИЛ

Эргашев Иброҳим Хасанович,

“Ўздаверлойиҳа” ДИЛИИ Жиззах бўлими бош муҳандиси, мустақил изланувчи

e-mail: Ibroximergashev1979gmail/@

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435506>

Аннотация. Мазкур мақолада Жиззах вилояти мисолида 2017–2026 йиллар давомида қишлоқ хўжалиги ерлари — умумий майдон, к/х ер турлари, кўп йиллик дарахтзорлар, боғзор, узумзор ва боғ ва мевали дарахтлар кўчатзори майдонларининг миқдорий ва динамик ўзгаришлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги ерлари, кўп йиллик дарахтзорлар, боғзор, узумзор, тренд таҳлили, регрессия, Пирсон корреляция, Жиззах вилояти.

Аннотация. В данной статье на примере Джиззакской области анализируются количественные и динамические изменения, произошедшие в 2017-2026 годах в структуре сельскохозяйственных земель: общей площади, видов с/х угодий, площадей многолетних насаждений, садов, виноградников, а также питомников садовых и плодовых деревьев.

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, многолетние насаждения, сад, виноградник, анализ трендов, регрессия, корреляция Пирсона, Джиззакская область.

Abstract. This article analyzes the quantitative and dynamic changes in the structure of agricultural land in the Jizzakh region from 2017 to 2026. The analysis covers the total area, types of agricultural land, and the acreage of perennial plantings, orchards, vineyards, and fruit tree nurseries.

Keywords: agricultural land, perennial plantings, orchard, vineyard, trend analysis, regression, Pearson correlation, Jizzakh region.

Кириш (адабиётлар шарҳи). Ер ресурслари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий омили сифатида иқтисодий ривожланишнинг стратегик базасини ташкил этади. Ўзбекистонда ер ислохотлари доирасида қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланиш масаласи давлат сиёсатининг долзарб йўналишларидан бирига айланган.

Ер ресурслари мониторинги соҳасида сўнгги ўн йилда илмий тадқиқотлар сезиларли даражада кенгайди. Ўзбекистонда ер фондини рақамли кузатиш ва кадастр маълумотларини замонавийлаштириш масалалари давлат сиёсатининг марказига айланди. Inamov A. ва бошқалар (2021) “Application of GIS technologies in quality management of land accounting in Uzbekistan” мақоласида Ўзбекистонда ер ҳисобини сифат жиҳатидан бошқаришда ГАТ технологиялари имкониятлари кўрсатилган. Муаллифлар ер кадастри маълумотларини геоахборот тизимларига интеграциялашнинг иқтисодий самараси ва аниқлик кўрсаткичлари таҳлилини ишлаб чиқди (E3S Web of Conferences, 2021). Turaeva

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

S. va Sultanova G. (2024) “Climate Change Impact on Agriculture and Water Resources: Uzbekistan” asarida iqlim ўzgarishlarining qishloq xўjaligi erlari va suv resurslariga taʼsiri ўrganilgan, suғoriш инфратузилмасини замонавийлаштириш ва ер ресурсларидан барқарор фойдаланиш таклифлари илгари сурилган (Springer, 2024). *Frontiers in Sustainable Food Systems* журналада 2025 йилда chop этилган тадқиқотда Ўзбекистонда ер деградацияси муаммолари комплекс таҳлил қилинган: республика ер фондининг 50 фоизидан зиёди деградацияга учраганлиги аниқланган ва Landsat маълумотлари асосида NDVI тренди, ер фойдаланиши динамикаси ва статистик корреляциялар ўрганилган.

Gerts J., Juliev M. va Pulatov A. (2020) “Multi-temporal monitoring of cotton growth through the vegetation profile classification for Tashkent province Uzbekistan” мақоласида Ўзбекистон шароитида кўп вақтли масофавий зондлаш маълумотларини қишлоқ хўjaligi экинлари мониторингига татбиқ этиш усулияти ишлаб чиқилди (GeoScape, 2020). Ushbu ёндашув Жиззах вилояти учун ҳам кенг қўлланиш истиқболга эга. Erdanaev E. va бошқалар (2021) “Application of GIS technologies in quality management of land accounting in Uzbekistan” ишида суғориладиган ер майдонлари ва экин турларини Landsat-8 ва Sentinel-2 маълумотлари асосида классификациялаш ва картографиялаш методикаси ишлаб чиқилган — бу Ўзбекистоннинг статистика кўмитаси маълумотлари билан таққослаш имконини берган. Ilmiy-amaliy jihatdan muhim boʻlgan yana bir manba — E3S Web of Conferences (2024) da chop etilgan “Assessment of Ecological Damage using GIS and Remote Sensing: A Comprehensive Literature Review” tadqiqoti boʻlib, unda Jizzakh davlat pedagogika universiteti olimlari ishtiroki bilan GIS va MZ texnologiyalarining ekologik zararni baholash va yer qoplamasi oʻzgarishlarini kuzatishdagi samaradorligi koʻrsatilgan.

Материаллар ва услублар. Тадқиқотда 2017–2026 йиллар давомида Жиззах вилоятининг расмий ер кадастр маълумотларидан фойдаланилди. Қўлланилган статистик усуллар:

1. Дескриптив статистика: ўртача, стандарт оғиш, минимум, максимум, вариация коэффиценти
2. Пирсон корреляция таҳлили — ўзаро боғлиқлик коэффицентини ҳисоблаш
3. Оддий чизикли регрессия ($y = a + bx$) — тренд йўналишини аниқлаш
4. Детерминация коэффиценти R^2 — моделнинг мослашув даражаси
5. Базис ва занжир ўсиш индекслари — динамик таҳлил

Маълумотлар Microsoft Excel дастурида дастлабки тартибга солинди, статистик ишлов Python (pandas, scipy, matplotlib) муҳитида амалга оширилди.

1-жадвал

Жиззах вилояти к/х ер кўрсаткичлари (га)*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Йил	Умумий майдон	Қишлоқ хўжалик ерлари жами	Шу жумладан		
			Куп йиллик дарахтзорлар	Богзор	Узумзор
1	2	3	4	5	6
2017	1 446 660	1 183 043	16 326	10 265	3 771
2018	1 423 669	1 159 938	17 044	10 800	3 997
2019	1 400 262	1 138 902	18 702	11 921	4 568
2020	1 400 664	1 139 093	20 559	13 000	5 334
2021	1 400 620	1 139 081	25 578	14 600	8 782
2022	1 372 036	1 110 772	28 810	17 214	9 387
2023	1 374 248	1 112 225	39 729	24 888	12 557
2024	1 371 817	1 109 832	39 336	24 880	12 177
2025	1 469 095	1 207 386	39 502	25 048	12 177
2026	1 445 784	1 251 612	39 487	25 034	12 176

Жадвал давлат кадастрлари палатасининг Жиззах вилояти бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган

2-жадвал

Тавсифий статистика кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Ўртача (га)	Статистик оғиш	Min	Max	CV,%	Ўзгариш,%
Вил. умумий	1 410 486	32 785	1 371 817	1 469 095	2.3%	-0.1
Вил. К/Х жами	1 155 188	44 136	1 109 832	1 251 612	3.8%	+5.8%
Вил. куп йиллик	28 507	9 656	16 326	39 729	33.9%	+141.9%
Вил. богзор	17 765	6 158	10 265	25 048	34.7%	+143.9%

Тадқиқот натижалари. Умумий майдон ва қишлоқ хўжалик ерлари динамикаси бўйича:

Жиззах вилояти умумий th майдон 2017–2026 йилларда -0.1% ўзгарган (1-расм), яъни нисбатан барқарор. Қишлоқ хўжалик ерлари жами +5.8% ошган (2-расм).

1-расм

2-расм.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Кўп йиллик дарахтзорлар динамикаси бўйича: Жиззах вилоятида кўп йиллик дарахтзорлар +141.9%, боғзор +143.9%, узумзор +222.9% ошган (3-расм).

3-расм. Асосий кўрсаткичларнинг тренд таҳлили
РЕГРЕССИОН ВА КОРРЕЛЯЦИЯ ТАҲЛИЛИ: Чизиqli тренд регрессияси

4-жадвал.

Регрессия натижалари

Кўрсаткич	Тенглама	R^2	p-қиймат	Тавсиф
Вил. куп йиллик ~ йил	$y = 3209.50x + -6459491$	0.9114	$< 0.001^{***}$	Кучли ижобий тренд
Вил. богзор ~ йил	$y = 2034.73x + -4095436$	0.9008	$< 0.001^{***}$	Кучли ижобий тренд
Вил. узумзор ~ йил	$y = 1171.05x + -2358794$	0.8979	$< 0.001^{***}$	Энг кучли тренд
Вил. К/Х жами ~ йил	$y = 4212.08x + -7359541$	0.0751	≥ 0.05	Аҳамиятсиз тренд

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

5-расм.Регрессион тахлил.Вилоят бўйича жами ва кўп йиллик дарахтзорлар

6-расм.Регрессион тахлил.Вилоят бўйича кўп йиллик дарахтзорлар ва боғзор

Хулоса ва тавсиялар. Хулоса қилиб айтганда, сўнгги ўн йилликда ер мониторинги соҳасидаги адабиётлар уч асосий йўналишда жадал ривожланди: (1) ГАТ ва масофавий зондлаш технологиялари интеграцияси — Landsat, Sentinel ва агродронлар орқали реал вақтда кузатув; (2) боғдорчилик ва узумчиликни интенсифлаштириш — давлат дастурлари ва хорижий инвестициялар таъсирида кўп йиллик дарахтзорлар майдонларининг тез ўсиши; (3) иқлим ўзгариши шароитида тупроқ деградацияси ва шўрланиш муаммоларига интеграл ёндашув. Мазкур тадқиқот ана шу глобал тенденцияларнинг маҳаллий — Жиззах вилояти ифодасини статистик ва регрессион усуллар орқали аниқ рақамли кўрсаткичларда намойиш этади.

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосалар чиқарилди:

- Жиззах вилоятида умумий к/х ер майдони 2017–2026 йилларда нисбатан барқарор (-0.1%).
- Кўп йиллик дарахтзорлар вилоят бўйича +141.9%,. Асосий ҳаракатлантирувчи — боғзор ва узумзор.
- Тренд регрессия барча кўп йиллик кўрсаткичлар учун $R^2 > 0.88$ ва $p < 0,001$ тасдиқлади.
- Корреляция матрицаси: кўп йиллик ~ боғзор $r = 0.9958$, кўп йиллик ~ узумзор $r = 0.9755$. Деярли функционал боғлиқлик.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- Амалий таклиф: суғориш инфратузилмасини кенгайтириш, субсидия тизимини такомиллаштириш, туман ер мониторингини рақамлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер Кодекси (1998). — Тошкент: Адолат.
2. Давлат кадастрлари палатасининг Жиззах вилояти бошқармаси. Ер кадастри маълумотномалари (2017–2026).
3. Тошматов Н.Ш. Қишлоқ хўжалиги ерларини баҳолаш. — Тошкент: ТошДАУ, 2021.
4. Мирзаев А.М. Ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги. — Тошкент: Фан, 2020.
5. Юнусов Х.Р. Аграр секторда статистик таҳлил. — Тошкент: Иқтисодиёт, 2022.
6. FAO. Monitoring Agricultural Land Use Change. Rome, 2021.
7. Gujarati D.N. Basic Econometrics. 5th ed. McGraw-Hill, 2009.
8. Montgomery D.C., Peck E.A. Introduction to Linear Regression Analysis. Wiley, 2012.
9. Islomov S., Aslanov I., Shamuratova G. et al. Monitoring of Land and Forest Cover Change Dynamics Using Remote Sensing and GIS in Mountains and Foothill of Zaamin, Uzbekistan. // INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. — Springer, 2023. — Vol. 575. — P. 1908–1914. DOI: 10.1007/978-3-031-21219-2_212.
10. Inamov A., Avilova N., Norbaeva D. et al. Application of GIS Technologies in Quality Management of Land Accounting in Uzbekistan. // E3S Web of Conferences. — 2021. — Vol. 258. — P. 03014. DOI: 10.1051/e3sconf/202125803014.
11. Kulmatov R., Mirzaev J., Taylakov A. et al. Quantitative and Qualitative Assessment of Collector-Drainage Waters in Aral Sea Basin: Trends in Jizzakh Region, Republic of Uzbekistan. // Environmental Earth Sciences. — 2021. — Vol. 80(3). — P. 122. DOI: 10.1007/s12665-021-09421-3.
12. Gerts J., Juliev M., Pulatov A. Multi-Temporal Monitoring of Cotton Growth Through the Vegetation Profile Classification for Tashkent Province, Uzbekistan. // GeoScape. — 2020. — Vol. 14(1). — P. 62–69.
13. Turaeva S., Sultanova G. Climate Change Impact on Agriculture and Water Resources: Uzbekistan. // SDGs in the Asia and Pacific Region. — Springer, Cham, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-17463-6_38.
14. Land Use and Land Cover Change Dynamics of Uzbekistan: A Review. // E3S Web of Conferences. — 2023. — Vol. 420. DOI: 10.1051/e3sconf/202342003007.
15. Challenges for the Sustainable Use of Water and Land Resources under a Changing Climate and Increasing Salinization in the Jizzakh Irrigation Zone of Uzbekistan. // Journal of Arid Land. — 2020. — Vol. 12. DOI: 10.1007/s40333-020-0092-8.
16. Significance of Drones in Monitoring of Agricultural Lands of Uzbekistan. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2021.
17. Advances and Prospects in Machine Learning for GIS and Remote Sensing: A Comprehensive Review of Applications and Research Frontiers. // E3S Web of Conferences. — 2024. — Vol. 576. DOI: 10.1051/e3sconf/202457603010.
18. Land Degradation in Uzbekistan: Key Challenges and Sustainable Solutions. // Frontiers in Sustainable Food Systems. — 2025. DOI: 10.3389/fsufs.2025.1676403.
19. World Bank. From Root to Fruit: Growing the Horticulture Sector in Uzbekistan. — Washington D.C.: World Bank Group, 2025. URL: <https://www.worldbank.org/en/results/2025/04/15/from-root-to-fruit-growing-the-horticulture-sector-in-uzbekistan>.
20. Assessment of Ecological Damage Using GIS and Remote Sensing: A Comprehensive Literature Review. // E3S Web of Conferences. — 2024. — Vol. 509. DOI: 10.1051/e3sconf/202450903009.